

O‘ZBEKISTON DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA TALANT-MENEJMENT TIZIMINI JORIY ETISH ZARURATI VA MEXANIZMLARI

Shinkarenko Kamilla Rustamkulovna

Navoiy davlat universiteti,

“Inson resurslarini boshqarish” mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori salohiyatli xodimlarni aniqlash va rivojlantirishda talent-menejment tizimining amaliy jihatlari tahlil qilingan. AQSH, Germaniya va Yaponiya kabi ilg‘or davlatlardagi iste‘dodli kadrlarni aniqlash, rivojlantirish va ularni saqlab qolish amaliyotlari o‘rganilgan. Tadqiqotda milliy kadrlar siyosati va raqamli HR tizimlarini integratsiya qilish asosida O‘zbekistonda bu tizimni samarali joriy etish bo‘yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan hamda xorijiy tajribalar tahlili orqali O‘zbekistonda talantlarni boshqarishning milliy modelini shakllantirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: talent-menejment, inson kapitali, salohiyat, kadrlar siyosati, innovasion boshqaruv, HR strategiyasi, raqamli transformatsiya, xalqaro tajriba kompetensiya modeli.

Аннотация: В данной статье проанализированы практические аспекты системы талант-менеджмента в процессе выявления и развития высокопотенциальных сотрудников. Изучен опыт выявления, развития и удержания талантливых кадров в таких развитых странах, как США, Германия и Япония. В исследовании разработаны научные рекомендации по эффективному внедрению данной системы в Узбекистане на основе интеграции национальной кадровой политики и цифровых HR-систем. На основе анализа зарубежного опыта обоснована необходимость формирования национальной модели управления талантами в Узбекистане.

Ключевые слова: талант-менеджмент, человеческий капитал, потенциал, кадровая политика, инновационное управление, HR-стратегия, цифровая трансформация, международный опыт, модель компетенций.

Abstract: This article analyzes the practical aspects of the talent management system in identifying and developing high-potential employees. The study explores best practices in identifying, developing, and retaining talented personnel in advanced countries such as the United States, Germany, and Japan. Based on the integration of national HR policies and digital HR systems, the research provides scientific recommendations for the effective implementation of this system in Uzbekistan. Through the analysis of international experience, the paper substantiates the necessity of forming a national model of talent management in Uzbekistan.

Key words: talent management, human capital, potential, personnel policy, innovative management, HR strategy, digital transformation, international experience, competency model.

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida raqobatbardoshlikning asosiy omillaridan biri inson kapitalining samarali boshqarilishi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, talent-menejment tizimi tashkilotlarda yuqori salohiyatli xodimlarni aniqlash, rivojlantirish va ularni saqlab qolishning muhim vositasiga aylanmoqda.

Yuqori texnologiyalar jadal rivojlanayotgan va bozorda raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi zamonda talantlarni boshqarish (talent management) yangi bosqichga ko‘tarilmoqda.

Ish vaqti tugashini kutib o‘tiradigan, faqat faoliyat ko‘rinishi bilan cheklanadigan xodimlarni topish oson. Ammo tashabbuskor, kreativ fikrlaydigan, tashkilot hayoti va missiyasi bilan yashaydigan, iqtidorli hamfikrlar jamoasini shakllantirish murakkab va kompleks vazifadir.

Bunday xodimlar o‘z ustlarida doim ishlaydi, kasbini chin dildan yaxshi ko‘radi va kuchli ichki motivatsiyaga ega bo‘ladi. Aynan ana shunday kadrlar tashkilotga faoliyati samaradorligini oshirish va raqobatchilaridan ustun bo‘lish imkonini beradi.

Iste‘dodlarni boshqarish — bu turli xil HR jarayonlarini, shu jumladan yollash, moslashtirish, rivojlantirish va o‘qitish, ish faoliyatini boshqarish, yetakchilik va ishni rejalashtirishni boshqarish bo‘yicha kompleks yondoshuvni amalga oshirishdir [2].

Talent-menejment (ing. “talent management”) — bu tashkilotning strategik maqsadlariga erishish uchun eng iqtidorli va istiqbolli xodimlarni tanlash, ularni qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan tizimli jarayondir.

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatida hal etilishi lozim bo‘lgan bir qator masalalar mavjud. Xususan:

davlat organlarida sohani rivojlantirish bo‘yicha strategik rejalashtirishning samarali mexanizmlari va yaxlit tizimi joriy etilmagan;

davlat fuqarolik xizmatida inson resurslarini strategik rejalashtirish tizimi mavjud emas;

davlat fuqarolik xizmati ehtiyojlaridan kelib chiqib, yuqori bilimli, ma‘naviy-axloqiy va vatanparvarlik sifatlariga ega bo‘lgan rahbar kadrlar zaxirasini tayyorlash va istiqbolli kadrlarni jalb qilish tizimini yanada takomillashtirish talab etilmoqda [1].

Nazarimda, ushbu muammolarni bartaraf etish, xususan davlat xizmatiga qobiliyatli va talantli kadrlarni jalb etishda talent-menejment tizimini joriy etishga zarurat yuqori.

General Motors, New Balance hamda Microsoft kompaniyalari maslahatchisi va iste‘dodlarni boshqarish bo‘yicha haqiqiy eksperti, Roberta Chinskiy Metyuson o‘zining “Talantlarni boshqarish: Kuchli jamoani shakllantirish bo‘yicha qo‘llanma”sida myen “Talent”ni egasiga ma‘lum bir vazifani favqulodda mahorat bilan bajarish imkonini beradigan mahorat yoki qobiliyat deb ta‘riflayman. Ko‘pchilik iste‘dod tug‘ma yoki mavjud emas deb hisoblashadi. Bu to‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Masalan, Olimpiya sportchilari yoki Metropolitan Opera darajasidagi opera qo‘shiqchilari bilan ham shunday. Lekin ko‘p hollarda iste‘dodni rivojlantirish mumkinligiga ishonaman – deydi [3].

Darhaqiqat, talant tushunchasi insonning bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarining yig‘indisi bo‘lib, uning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini belgilaydi. Talent-menejment tizimi esa yuqori salohiyatli kadrlarni aniqlash, jalb etish va rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.

Talantlarni boshqarish tizimi (Talent Management System, TMS) — bu har qanday kelajakni o‘ylab ish yurituvchi rahbar uchun eng muhim vositalardan biridir.

Talantlarni boshqarish — bu oddiy inson resurslarini boshqarish (HR) funksiyasi emas, balki tashkilotning maqsad va strategiyalariga erishish uchun xodimlarning salohiyatidan maksimal darajada foydalanishga qaratilgan strategik yondashuvdir.

Bu konsepsiyaning asosida har bir xodim o‘ziga xos qobiliyatlar, bilimlar va ko‘nikmalarga egaligi haqidagi g‘oya yotadi. Ushbu salohiyatni to‘g‘ri yo‘naltirish va rivojlantirish orqali xodim ham tashkilot ham katta foyda ko‘radi.

Aslida, talantlarni boshqarishning mohiyati — xodimlarga shaxsiy va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yaratishdir. Bunday imkoniyatlar xodimlarni rag‘batlantiradi, ularning ishga bo‘lgan munosabatini kuchaytiradi va ish jamoasida ijobiy muhitni shakllantiradi.

Shu bilan birga, tashkilot xodimlarning rivojlanishiga sarmoya kiritganda, bu sarmoya ularning strategik maqsadlarga erishishdagi hissasi orqali o‘z samarasini beradi.

Talantlarni boshqarishning asosiy maqsadi nafaqat eng malakali va iqtidorli kadrlarni jalb qilish hamda ularni tashkilotda ushlab qolishdan iborat, balki ularning salohiyatidan samarali foydalanish orqali tashkilot faoliyat samaradorligi va nufuzini oshirish uni yanada rivojlantirishdir.

Bu jarayon tashkilot muvaffaqiyati uchun zarur bo‘lgan asosiy kompetensiyalar — ya‘ni bilim, ko‘nikma va qobiliyatlar majmuasini aniqlash, ularni rivojlantirish va tashkilot ichida mustahkamlashni qamrab oladi.

Talantlarni boshqarish tizimining eng muhim vazifalaridan biri — kelgusidagi yetakchi lavozimlar uchun iqtidorli kadrlar zaxirasini shakllantirishdir. Bunday tizimli yondashuv kadrlar

qo'nimsizligini kamaytiradi, bo'sh lavozimlar uchun tezda nomzod izlash ehtiyojini yo'qotadi va rahbarlar zimmasidagi yukni yengillashtiradi.

Talantlarni boshqarish strategiyasi va unga yondashuv

Samarali talantlarni boshqarish jarayoni aniq va izchil strategiyani ishlab chiqishdan boshlanadi. Bu strategiya tashkilotning umumiy strategik maqsadlari bilan uzviy bog'liq bo'lishi lozim. Unda tashkilotning uzoq muddatli maqsadlari, asosiy vazifalari va ularga erishish usullari aniq belgilab olinadi.

Talantlarni boshqarish strategiyasi quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- tashkilotdagi muhim kompetensiyalarni aniqlash;
- kadrlar salohiyatini baholash va rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish;
- xodimlarning motivatsiya darajasini oshirish;
- kadrlar rotatsiyasi va Ustoz-shogird tizimini yo'lga qo'yish;
- uzluksiz ta'lim va kasbiy o'sish madaniyatini yaratish.

Bu strategiya samarali bo'lishi uchun u nafaqat rahbariyat, balki har bir xodim tomonidan qabul qilinishi va qo'llab-quvvatlanishi kerak. Talantlarni boshqarish faqatgina muayyan inson resurslarini boshqarish (HRM) jarayoni emas, balki butun tashkilot maqsadiga aylanishi lozim.

Talantlarni boshqarishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan tashkilotdagi **tashkilot madaniyatiga** bog'liq.

Agar tashkilotda ochiq muloqot, o'zaro ishonch va bilim almashish muhiti hukmron bo'lsa, bu xodimlarning tashabbusini va faolligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, tashkilot o'z xodimlariga qo'llab-quvvatlov va o'sish imkoniyatlarini berishi lozim.

Masalan, Microsoft kompaniyasida har bir yuqori salohiyatli xodim uchun shaxsiy rivojlanish yo'nalish ishlab chiqiladi va u doimiy ravishda yangilanib boriladi.

AQSHdagi yetakchi kompaniyalar — Google, General Electric va IBM — talent-menejmentga strategik ustuvor yo'nalish sifatida qarashadi.

Google kompaniyasida maxsus "High-Potential" dasturi orqali xodimlarning qobiliyati va yetakchilik salohiyati muntazam baholanadi.

Yaponiyada xodimlarning uzluksiz rivojlanishi va moslashuvchanligiga katta e'tibor qaratiladi. Bu mamlakatda ikki tomonlama mehnat munosabatlari tizimi orqali tashkilotlar va xodimlar o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik shakllantiriladi.

Talantlarni boshqarishda quyidagi asosiy qoidalarga alohida e'tibor qaratilishi lozim:

1. Xodimlarning ehtiyoj va qadriyatlarini chuqur tushunish.

Buning uchun rahbariyat xodimlar bilan doimiy muloqotda bo'lishi, xodimlarning intilishlari va kasbiy maqsadlarini bilishi zarur.

2. Kadrlarning uzoq muddatli rivojlanishiga yo'nalish.

Har bir xodim uchun individual rivojlanish yo'l xaritasi tuzish tavsiya etiladi. Bu uning malakasini oshiradi va ishga bo'lgan sadoqatini mustahkamlaydi.

3. Qulay ish muhitini yaratish.

Psixologik jihatdan sog'lom, adolatli va barqaror ish muhiti xodimlarning ijodiy salohiyatini ochishda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur tamoyillar asosida shakllantirilgan talantlarni boshqarish strategiyasi xodimlarning kasbiy o'sishi, shaxsiy qoniqishi va tashkilot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ishga qabul jarayoni, xodimlar bilan munosabat va ularning rivojlanishi tizimli ravishda yo'lga qo'yilganda, tashkilot ish beruvchi sifatida yuqori nufuzga ega bo'ladi. Bu esa yangi iqtidorli kadrlarni jalb qilishni osonlashtiradi.

Talantlarni boshqarishga mo'ljallangan maxsus dasturiy ta'minot tashkilotga o'zining eng qimmatli aktivi — inson kapitalini samarali boshqarish imkonini beradi.

To'g'ri tanlangan tizim ish jarayonlarini optimallashtiradi, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi va yuqori samaradorlikka erishish uchun qulay ish muhitini yaratadi.

Talantlarni boshqarish tizimining samaradorligini baholash orqali tashkilot quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

- xodimlar ehtiyojini yaxshiroq anglash;
- ichki motivatsiya va faollikni oshirish;
- kadrlar siyosatida aniq va asoslangan qarorlar qabul qilish;
- biznes maqsadlariga tezroq va samaraliroq yetishish.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, **Talantlarni boshqarish tizimi (Talent Management System, TMS)** — bu har qanday muvaffaqiyatli tashkilot strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. U nafaqat inson resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi, balki tashkilotning faoliyat samaradorligini oshishi va uning ish beruvchi sifatida oshiradi.

To'g'ri joriy etilgan va doimiy ravishda takomillashtirilib boradigan talantlarni boshqarish tizimi tashkilotning barqaror rivojlanishiga asos bo'ladi. U inson kapitalini oqilona boshqarish orqali ish samaradorligini oshiradi, xodimlarning ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi va korporativ madaniyatni rivojlantiradi.

“Iste'dodlarni boshqarish o'z-o'zidan maqsad emas. Bu “Xodimlarni rivojlantirish yoki vorislik rejalarini tuzish” haqida emas, shuningdek, “ma'lum kadrlar almashinuvi darajasiga yoki boshqa biron bir taktik natijaga erishish” haqida ham emas, bu tashkilotning biznesda asosan pul ishlashga teng bo'lgan umumiy maqsadlarini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi” – deydi Pensilvaniya Universiteti olimi Peter Cappelli [4].

Darqariqat, talantlarni boshqarish — bu ko'p qirrali va strategik jarayon bo'lib, doimiy e'tibor va moslashuvni talab qiladi.

Inson resurslarini boshqarish strategik ahamiyatga ega bo'lib borayotgan bir sharoitda, har qanday tashkilotning muvaffaqiyati aynan xodimlarning qobiliyati, bilimlari va fidoyiligiga bog'liq.

Samarali talant-menejment tizimi tashkilotda dinamik, innovasion va raqobatbardosh ish muhitini yaratishga yordam beradi. Bunday muhitda har bir xodim o'zini qadrli his qiladi, shaxsiy rivojlanish va jamoa muvaffaqiyati uchun mas'uliyatni his etadi.

Talent-menejment tizimi tashkilotda yuqori salohiyatli xodimlarni aniqlash va ularni samarali rivojlantirish orqali umumiy natijadorlikni oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talantlar bilan ishlashga strategik yondashgan tashkilotlar yuqori natijalarga ega bo'ladi.

O'zbekistonda bu tizimni keng joriy etish uchun quyidagi tavsiyalar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. Milliy kompetensiya modelini ishlab chiqish va standartlashtirish;
2. Talantlarni aniqlashda raqamli analitikadan foydalanish;
3. Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish;
4. Mentorlik va korporativ ta'lim tizimini rivojlantirish.

To'g'ri tashkil etilgan talant boshqaruvi tizimi quyidagi natijalarni ta'minlaydi:

- tashkilotning inson resurslari salohiyatini maksimal darajada oshiradi;
- kadrlar siyosatida shaffoflik va aniqlikni ta'minlaydi;
- xodimlar ish samaradorligini yaxshilaydi;
- tashkilotning uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishini tezlashtiradi.

Shu sababli, talantlarni boshqarish tizimi zamonaviy tashkilot uchun nafaqat HR vositasi, balki uning strategik rivojlanish poydevori sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 5 maydagi “Iqtidorli mutaxassislarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ularda kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-77-son Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 23.06.2025 y., 06/25/95/0531-son.
2. G.K.Abduraxmanova. Inson resurslarini boshqarish. Darslik. “Fan” nashriyoti. T.: 2023. – 605 b. ISBN 978-9943-19-677-3.
3. Roberta Chinski Metyuson Upravleniye talantami, - Moskva 2020
4. Cappelli P. *Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty*. — Harvard Business Press, 2019.
5. Smith, R. “Developing a Talent Pipeline in Emerging Markets.” *Harvard Business Review*, 2022.

6. Armstrong M. *A Handbook of Human Resource Management Practice*. — London, 2020.
7. Becker B., Huselid M. *High Performance Work Systems and HR Strategy*. — Academy of Management, 2021.
8. Strategicheskoye upravleniye personalom: uchebno-metodicheskoye posobiye / Yu. A. Tokareva, Ye. O. Gasparovich ; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Federasii, Uralskiy federalnyy universitet. — Yekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2024. — 296 s. : il. — Bibliogr.: s. 265—276. — 30 ekz. — ISBN 978-5-7996-3846-7
9. Gary Dessler. *Human Resource Management*. Seventeenth edition Global Edition. “Pearson education” 2025. –688 p. ISBN 10:1-292-44987-X, ISBN 13:978-1-292-44987-6.
10. Tamer K. Darwish. *Strategic HRM and Performance: Theory and Practice*. Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-4729-1, ISBN (13): 978-1-4438-4729-2.